

PATRIMÔNIO MODERNO: PRESERVAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE REDUÇÃO DE GEE

Ilg, Thomas

UFRJ

thomas.gavinho@fau.ufrj.br

Caldas, Lucas

UFRJ

lucas.caldas@fau.ufrj.br

RESUMO

Vivemos em uma fase crítica da crise climática, na qual cerca de 40% das emissões globais de gases de efeito estufa (GEE) provêm da construção, manutenção e uso dos edifícios. Embora vários esforços busquem mitigar essas emissões no setor de Arquitetura, Engenharia, Construção e Operações (AECO), o ato de construir permanece como a principal fonte de impacto. A preservação do patrimônio construído traz um valor ambiental significativo, pois reduz a necessidade da demolição e a construção de novas edificações, alinhando-se à ideia de consumo responsável por meio da reabilitação e do prolongamento da vida útil dos edifícios. Portanto, preservar construções existentes ajuda a reduzir a emissão de GEE. No Brasil, edifícios modernos — mesmo aqueles bem conservados e em uso — enfrentam problemas como manutenção inadequada e desvalorização patrimonial. Um caminho para destacar sua importância, além do valor histórico, é calcular o Carbono Incorporado (CI), que representa as emissões de GEE durante o ciclo de vida do edifício, por meio da quantificação dos materiais usados na construção. Ferramentas modernas como o Building Information Model (BIM) permitem a modelagem digital dos edifícios, facilitando a quantificação dos materiais e suas emissões de CI. Aliado à Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), baseada nas normas ISO 14040/44, o BIM possibilita a análise dos impactos ambientais nas fases de produção, transporte e construção.

Este artigo apresenta uma metodologia simplificada para calcular o CI de edifícios modernos, utilizando o modelo BIM, com foco no Bloco Principal do edifício Jorge Moreira Machado (JMM), localizado na Cidade Universitária do Rio de Janeiro. Com dados obtidos de desenhos técnicos originais da UFRJ, a análise concentrou-se na estrutura de concreto, resultando em emissões entre 403,49 e 605,23 kgCO₂-eq/m², valores altos para construções contemporâneas. Reconhecer o carbono já incorporado evidencia que a demolição e substituição desses edifícios geraria emissões desnecessárias, reforçando argumentos para sua conservação em prol da sustentabilidade e resiliência climática. A metodologia pode ser replicada em outras pesquisas para formar uma base de dados que apoie a preservação com foco na mitigação das mudanças climáticas.

Palavras-chave: METODOLOGIA BIM; CARBONO INCORPORADO; ACV

1. INTRODUÇÃO

Segundo o IPCC, as atividades antropogênicas são os principais causadores da crise climática¹. Um dos fatores de maior agravante desta são as emissões de CO₂. Ele é um gás emitido em diversas atividades industriais que utilizam principalmente a queima de combustíveis fósseis para gerar energia e - importante para a arquitetura moderna - na produção de cimento. Segundo a UNEP, cerca de 40% das emissões globais de GEE provêm da construção e manutenção de edifícios²

Uma das formas de mitigação da emissão de GEE é a preservação de edifícios já construídos³. Esta, no entanto, não se limita à sua preservação cultural: constitui também uma prática ambiental, pois reduz a geração de resíduos e a necessidade de novas construções, alinhando-se aos princípios de consumo responsável e prolongamento do ciclo de vida⁴. No caso da arquitetura moderna, preservá-la é particularmente relevante, uma vez que suas estruturas em concreto armado concentram grande volume de carbono incorporado, emitido durante a produção e execução da obra. Demolir edificações modernistas significa não apenas desperdiçar um patrimônio arquitetônico de elevado valor cultural e histórico, mas também descartar estruturas que, se bem cuidadas, continuam plenamente funcionais. A substituição desses edifícios por novas construções acarretaria emissões adicionais de carbono, decorrentes tanto da produção de novos materiais quanto das operações construtivas, ampliando o impacto ambiental.

Para além disso, o debate sobre a conservação de edifícios antigos envolve questões de atualização de uso, acessibilidade e, principalmente, desempenho térmico e energético. Com o agravamento das mudanças climáticas e o aumento das ondas de calor, questiona-se a capacidade de adaptação de construções com mais de 70 anos de existência. No entanto, grande parte da arquitetura moderna brasileira incorporou soluções de conforto ambiental por meio de elementos arquitetônicos passivos, como brises-soleil e cobogós, dispensando ventilação mecânica⁵. Estudos apontam práticas como ventilação cruzada, implantação adequada, controle solar e uso de materiais de baixa indução térmica⁶. Preservar tais edifícios significa reconhecer sua resiliência climática, uma vez que já incorporam estratégias de adaptação que reduzem a necessidade de consumo energético e, portanto, as emissões associadas.

Embora a arquitetura moderna venha sendo valorizada pelo ICOMOS⁷ e conte com tombamentos pontuais do IPHAN, os edifícios modernistas ainda não são amplamente reconhecidos como categoria ampla de proteção⁸. A falta de manutenção e a descaracterização estética e funcional comprometem sua integridade, reforçando a necessidade de políticas institucionais que assegurem sua preservação.

É nesse contexto que esta pesquisa busca contribuir, oferecendo uma abordagem capaz de fortalecer os argumentos em defesa da conservação desse patrimônio. Através de metodologias digitais como o BIM - metodologia de projeto que pode ser definida como "uma tecnologia de modelagem e um conjunto associado de processos para produzir, comunicar e analisar modelos de construção"⁹ -, associado à ACV, oferecem instrumentos capazes de quantificar materiais e estimar emissões de carbono.

2. OBJETIVO E ESTUDO DE CASO

O objetivo deste artigo é apresentar parte de uma metodologia simplificada de cálculo de CI considerando a particularidade dos edifícios modernistas, utilizando a modelagem em BIM para extrair quantitativos do edifício modelado.

Para se chegar a isso, este artigo usa como estudo de caso o Edifício JMM, na Cidade Universitária do Rio de Janeiro. Projetado por Jorge Machado Moreira e concluído no final da década de 1950, foi originalmente destinado à Faculdade Nacional de Arquitetura e hoje abriga a FAU-UFRJ.

Figura 1. Jorge Machado Moreira, JMM, Rio de Janeiro, Brasil, anos 1950, Montagem de fotografias da construção do JMM: etapa de estrutura de concreto armado. © Créditos: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação – UFRJ/FAU – Brasil., sem crédito, anos 50.

O edifício organiza-se em quatro blocos, sendo o Bloco Principal o mais elevado, sustentado por estrutura de concreto armado com grandes vãos e modulação regular. Seguindo princípios modernistas, adota pilotis, pavimentos livres e circulação racionalizada. Os pátios internos favorecem iluminação e ventilação naturais, enquanto as fachadas recebem brises-soleil de concreto pré-moldado para controle solar. Internamente, vedações leves e estrutura aparente reforçam a lógica modular e racionalizada, adaptada ao clima tropical¹⁰. Tais soluções tornam o edifício um exemplo significativo da arquitetura modernista brasileira e um objeto pertinente para estudos de quantificação de materiais e avaliação de ciclo de vida.

Este artigo tem o foco em quantificar e realizar a ACV da no concreto armado da superestrutura do Bloco Principal do JMM, levando em consideração a importância da estrutura nas emissões de carbono de uma

edificação. Com essa quantificação, foi possível calcular as emissões em valores de $\text{kgCO}_2\text{-eq}^{11}$ por m^2 desta edificação permitindo a estimativa do carbono incorporado total na composição do concreto utilizado na superestrutura do edifício.

3. METODOLOGIA

A metodologia apresentada e adotada nesta pesquisa articula levantamento documental, modelagem informacional e avaliação ambiental para quantificar o carbono incorporado em edifícios modernistas. A seleção do edifício baseou-se em critérios como disponibilidade de documentação técnica, acesso físico, relevância histórica e arquitetônica e uso ativo.

Figura 2. Fluxograma da Metodologia. Fonte: os autores.

Em seguida, realizou-se levantamento em acervos institucionais e no Núcleo de Pesquisa e Documentação da UFRJ, reunindo desenhos técnicos de arquitetura e engenharia, memoriais e informações construtivas originais. A partir desse material, foi escolhido um trecho representativo do Bloco Principal da edificação (Figura 3), de modo a abranger sua lógica estrutural e material. Esses trechos foram modelados no ArchiCAD (Graphisoft), em ambiente BIM, permitindo representar elementos construtivos da estrutura e atribuir parâmetros materiais compatíveis com a documentação. A modelagem gerou tabelas automatizadas de quantificação de materiais, extraídas diretamente da base paramétrica.

Figura 3. Jorge Machado Moreira, JMM, Rio de Janeiro, Brasil, 1955, Montagem de desenhos técnicos originais do JMM: seleção de trecho utilizado na modelagem. © Créditos: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação – UFRJ/FAU – Brasil., Jorge Machado Moreira, 1955.

Os dados foram exportados para planilhas externas, onde se aplicaram fatores de carbono do SIDAC para cada material. Para isso, foi necessário a informação do traço do concreto e considerar os materiais usados na época, já que esses fatores variam historicamente — o cimento, por exemplo, emitia cerca de $0,7 \text{ kgCO}_2\text{-eq/kg}$ antes de 1990, contra a média atual de $0,56 \text{ kgCO}_2\text{-eq/kg}$ ¹². Esses cálculos permitem dimensionar o passivo de carbono incorporado em construções modernistas e reforçam a preservação como estratégia de mitigação de emissões.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. Modelagem

Figura 4. Isométricas extraídas do modelo de um trecho da superestrutura do edifício JMM. Fonte: os autores.

No ArchiCAD, foram modelados elementos da superestrutura — fundações, cintas, pilares e vigas — com informações volumétricas atribuídas automaticamente pelo software, resultando no modelo da Figura 4.

4.2. Extração de Quantitativos e ACV

Embora o software produza tabelas de maneira automática, foi necessário configurar previamente os materiais como elementos estruturais e definir critérios de volume e massa, além de ajustar manualmente a saída para garantir fidelidade às informações desejadas. O resultado foi a Tabela 1, consolidada com os valores finais de volume e massa de concreto empregados no trecho analisado, que serviu de base para a etapa de ACV.

Quantificação por Elemento			
Elemento	Material	Volume (m3)	Massa (kg)
Cinta	Concreto - Estrutural	27,0368	62.184,8202
Fundação	Concreto - Estrutural	528,7948	1.216.227,6237
Pilar	Concreto - Estrutural	304,7380	700.897,7388
Viga	Concreto - Estrutural	326,9236	751.930,3055

Tabela 1. Quantificação dos materiais por elemento no trecho do modelo extraídos de maneira automatizada do software. Fonte: os autores.

O estudo de caso abrangeu $\frac{1}{6}$ da superestrutura do Bloco Principal, incluindo fundações, cintas, pilares e vigas. O modelo indicou 2.731.240,49 kg de concreto nesse trecho, estimando-se 16.387.442,93 kg para toda a estrutura ao multiplicar por seis. Esse valor inicial é de suma importância para que se possa destrichar o quantitativo dos materiais utilizados no traço de concreto dessa estrutura, e a partir desses valores, estabelecer o fator de carbono da estrutura do bloco principal do edifício.

Elemento	Massa (kg)	Traço Documentação	Massa (kg) - Cimento	Massa (kg) - Agregado Miúdo	Massa (kg) - Agregado Graúdo	Massa (kg) - Água
Cinta	373.108,92	1:2:3:0,55	56.963,19	113.926,39	170.889,58	31.329,76
Fundação	7.297.365,74		1.114.101,64	2.228.203,28	3.342.304,92	612.755,90
Pilar	4.205.386,43		642.043,73	1.284.087,46	1.926.131,19	353.124,05
Viga	4.511.581,83		688.791,12	1.377.582,24	2.066.373,36	378.835,12
Total	16.387.442,93		2.501.899,68	5.003.799,37	7.505.699,05	1.376.044,83

Tabela 2. Estimativa dos Quantitativos do Traço do Concreto (Bloco Principal Completo). Fonte: os autores.

A ACV, usualmente aplicada a materiais contemporâneos com dados atualizados em Declarações Ambientais de Produto (DAP), exige adaptações para edifícios modernistas, já que inexistem informações históricas completas da emissão de carbono para cada material utilizado na estrutura. Assim, utilizou-se o traço de concreto presente nos desenhos originais e estimou-se o fator de carbono dos materiais da década de 1950 a partir de dois cenários, com acréscimos percentuais de 20% e 50%, considerando que as tecnologias de extração e processamento da época resultam em emissões mais elevadas do que as atuais.

Material	Massa (kg)	SIDAC (kgCO ₂ /kg)	Total kgCO ₂	Cenário 1 - Acréscimo de 20%	Cenário 1 - Acréscimo de 50%
Cimento	2.501.899,68	0,6817	1.705.545,01	2.046.654,01	2.558.317,52
Agregado Miúdo (areia)	5.003.799,37	0,01251	62.597,53	75.117,04	93.896,30
Agregado Graúdo (brita)	7.505.699,05	0,004669	35.044,11	42.052,93	52.566,16
Água	1.376.044,83	0	0,00	0,00	0,00
Total	16.387.442,93	-	1.803.186,65	2.163.823,98	2.704.779,98
Área Construída (m ²)	35758	kgCO₂-eq/m²	50,43	60,51	75,64
Área Projetada (m ²)	4469	kgCO₂-eq/m²	403,49	484,19	605,23

Tabela 3. Fatores de Carbono do Concreto por Material (Referências Contemporâneas + Cenários). Fonte: os autores.

Com base no SIDAC¹³ (dados de 2025), foram aplicados fatores de carbono contemporâneos para cimento CP-III, areia, brita e água, corrigidos pelos dois cenários de acréscimo para representar a diferença temporal. Os valores, conforme apresentados na Tabela 3, representam a estimativa da emissão total de carbono da superestrutura do Bloco Principal do Edifício JMM. Levando em consideração a emissão de CO₂ por m² de área projetada, obtemos um valor de 403,49 kgCO₂-eq/m² dentro do cenário com emissões contemporâneas. Se considerarmos os cenários de 20% e 50%, esses valores sobem para 484,19 e 605,23 kgCO₂-eq/m² respectivamente. Em termos comparativos, segundo estudo de um caso brasileiro recente de Clarimundo¹⁴, o concreto utilizado na estrutura de um edifício contemporâneo emite em torno de 120 kgCO₂-eq/m², um valor 4 vezes menor do que o emitido na construção da estrutura do JMM. Da mesma forma, Röck et al.¹⁵ apontam que a média de emissões de GEE nos primeiros anos de uma construção completa fica em torno de 103 a 423 kg CO₂-eq/m², também abaixo do valor do JMM.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados obtidos com a metodologia proposta, é possível estimar o carbono presente nas construções dessas edificações modernistas, revelando o impacto ambiental incorporado em sua estrutura. Com o estudo de caso deste artigo, foi possível compreender os valores de emissão de carbono do concreto na estrutura do Bloco Principal do edifício JMM, seja em valores absolutos totais, ou seja estabelecendo valores por metragem quadrada, que nos auxiliam a interpretar em termos comparativos, a diferença de emissão média em edifícios construídos na década de 50.

Compreender esse passivo de carbono acumulado nesses edifícios modernos reforça o valor de sua preservação. Quando somado à reconhecida qualidade arquitetônica desses edifícios, esse dado ambiental

contribui para consolidar argumentos em defesa de sua permanência, evidenciando que preservar o patrimônio moderno também é uma estratégia de mitigação da mudança climática.

Alguns desafios para o desenvolvimento dessa metodologia estão: na (1) coleta de informações sobre o edifício a ser analisado; e (2) nas informações utilizadas para se fazer a modelagem da ACV.

Espera-se que a metodologia simplificada proposta, baseada na modelagem BIM, possa ser replicada por outras pesquisas e que os resultados de CI de outras edificações sejam documentadas a fim de se estabelecer uma biblioteca de projetos. A principal contribuição desta pesquisa e da biblioteca é reforçar os argumentos em favor da preservação dos edifícios modernistas, destacando a sustentabilidade ambiental como critério relevante e demonstrando como metodologias digitais contemporâneas podem apoiar essa abordagem.

6. NOTAS E CITAÇÕES

¹ IPCC. Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Core Writing Team, H. Lee, e J. Romero, eds. Geneva: IPCC, 2023.

² UNEP; Global Alliance for Buildings and Construction. Not Just Another Brick in the Wall: The Solutions Exist — Scaling Them Will Build on Progress and Cut Emissions Fast. Global Status Report for Buildings and Construction 2024/2025. Nairobi: UNEP, 2025.

³ Labadi, Sophia, Francesca Giliberto, Ilaria Rosetti, Linda Shetabi, e Ege Yildirim. Heritage and the Sustainable Development Goals: Policy Guidance for Heritage and Development Actors. Paris: ICOMOS, 2021.

⁴ Ibid.

⁵ Corbella, Oscar, e Simos Yannas. Em Busca de uma Arquitetura Sustentável para os Trópicos. Rio de Janeiro: Revan, 2009.

⁶ Lucas, Christine Pinto, e Leopoldo Eurico Gonçalves Bastos. "O valor bioclimático na arquitetura moderna tropical." *Arquitextos*, ano 21, n. 251.05. São Paulo: Vitruvius, abril 2021; Bruand, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1981.

⁷ Castriota, Leonardo Barci, e Flávio de Lemos Carsalade. "Os desafios da preservação do moderno: a atuação do ICOMOS/BRASIL." *Cadernos PROARQ* 38 (2022): 34–51.

⁸ Cordeiro, Patrícia Cavalcante. *Imagem e Substância na Preservação da Arquitetura Moderna: o edifício Jorge Machado Moreira*. Tese de Doutorado em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2024; Carvalho, Claudia Suely Rodrigues de. *Preservação da arquitetura moderna: edifícios de escritórios no Rio de Janeiro construídos entre 1930-1960*. Tese de Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2006.

⁹ Eastman, Chuck, Rafael Sacks, Paul Teicholz, e Lee Ghang. *Manual BIM*. Porto Alegre: Bookman, 2014.

¹⁰ Cordeiro, Patrícia Cavalcante. *ibid.*

¹¹ Unidade de medida que expressa a quantidade de gases de efeito estufa emitidos em termos equivalentes ao impacto do CO₂

¹² Caldas, Lucas Rosse, Silva, L.C., Siqueira, T.P., Toledo Filho, R. *Descarbonização e Política Industrial: Desafios para a Cadeia do Cimento*. Rio de Janeiro: Instituto de Economia - UFRJ, 2025.

¹³ Sistema de Informação do Desempenho Ambiental da Construção.

¹⁴ Clarimundo, Marcella. *Avaliação de Emissão de Carbono de uma Edificação Completa: análise comparativa entre dados de projeto e obra*. Dissertação de Mestrado em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, 2025.

¹⁵ Röck, Martin, Marcella Ruschi Mendes Saade, Maria Balouktsi, Freja Nygaard Rasmussen, Harpa Birgisdottir, Rolf Frischknecht, Guillaume Habert, Thomas Lützkendorf, and Alexander Passer. "Embodied GHG Emissions of Buildings – The Hidden Challenge for Effective Climate Change Mitigation." *Applied Energy* 258 (January 15, 2020).

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR ISO 14040: Gestão ambiental — Avaliação do ciclo de vida — Princípios e estrutura. Rio de Janeiro, 2006.
- Bruand, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- Caldas, Lucas Rosse, Silva, L.C., Siqueira, T.P., Toledo Filho, R. *Descarbonização e Política Industrial: Desafios para a Cadeia do Cimento*. Rio de Janeiro: Instituto de Economia - UFRJ, 2025.
- Carvalho, Claudia Suely Rodrigues de. *Preservação da arquitetura moderna: edifícios de escritórios no Rio de Janeiro construídos entre 1930-1960*. Tese de Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2006.
- Castriota, Leonardo Barci, e Flávio de Lemos Carsalade. "Os desafios da preservação do moderno: a atuação do ICOMOS/BRASIL." *Cadernos PROARQ* 38 (2022): 34–51.
- Claramundo, Marcella. *Avaliação de Emissão de Carbono de uma Edificação Completa: análise comparativa entre dados de projeto e obra*. Dissertação de Mestrado em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, 2025.
- Corbella, Oscar, e Simos Yannas. *Em Busca de uma Arquitetura Sustentável para os Trópicos*. Rio de Janeiro: Revan, 2009.
- Cordeiro, Patricia Cavalcante. *Imagem e Substância na Preservação da Arquitetura Moderna: o edifício Jorge Machado Moreira*. Tese de Doutorado em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2024.
- Eastman, Chuck, Rafael Sacks, Paul Teicholz, e Lee Ghang. *Manual BIM*. Porto Alegre: Bookman, 2014.
- IPCC. *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Core Writing Team, H. Lee, e J. Romero, eds. Geneva: IPCC, 2023.
- Labadi, Sophia, Francesca Giliberto, Ilaria Rosetti, Linda Shetabi, e Ege Yildirim. *Heritage and the Sustainable Development Goals: Policy Guidance for Heritage and Development Actors*. Paris: ICOMOS, 2021.
- Lucas, Christine Pinto, e Leopoldo Eurico Gonçalves Bastos. "O valor bioclimático na arquitetura moderna tropical." *Arquitextos*, ano 21, n. 251.05. São Paulo: Vitruvius, abril 2021.
- Röck, Martin, Marcella Ruschi Mendes Saade, Maria Balouktsi, Freja Nygaard Rasmussen, Harpa Birgisdottir, Rolf Frischknecht, Guillaume Habert, Thomas Lützkendorf, and Alexander Passer. "Embodied GHG Emissions of Buildings – The Hidden Challenge for Effective Climate Change Mitigation." *Applied Energy* 258 (January 15, 2020).
- UNEP; Global Alliance for Buildings and Construction. *Not Just Another Brick in the Wall: The Solutions Exist — Scaling Them Will Build on Progress and Cut Emissions Fast*. Global Status Report for Buildings and Construction 2024/2025. Nairobi: UNEP, 2025.

8. BIOGRAFIA

Thomas Ilg

Mestrando bolsista da CAPES em Arquitetura pelo PROARQ. Arquiteto e Urbanista graduado pela FAU-UFRJ (2021).

Lucas Caldas

Professor da FAU/UFRJ, PROARQ e na PEC da COPPE/UFRJ. Doutor em Engenharia Civil (COPPE/UFRJ), mestre em Estruturas (UnB) e engenheiro civil e ambiental, desenvolve pesquisas em ACV, carbono incorporado, BIM, economia circular, eficiência energética e cidades inteligentes.